

УДК 541-67;863

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Глобальная методическая идея, которой руководствовались в своей работе – образование через самостоятельную деятельность учащихся. Для физики эта идея наиболее естественно реализуется при производстве лабораторных исследований, подготовке обобщающих семинаров, НОУ и создании технических проектов. Наша работа заключалась в планомерном и глобальном внедрении современной техники во все эти виды деятельности. Кроме того, попытались осуществить вечную заветную мечту педагога: на уроке не рассказывать и не диктовать материал, а лишь пояснять его, раскрывать его суть, обучать применению полученных знаний. Сам же материал, по идее, должен заранее быть у учащихся в наиболее доступной и удобной для них форме.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, физическое образование, современные технологии, ИКТ, компьютер.*

Компьютеры пришли в школу около 30 лет назад и, тем не менее, до сих пор воспринимаются школьным сообществом не совсем правильно (а часто и совсем не правильно). Во – первых, большая часть учителей так и не приняла этот физический прибор на вооружение. Во – вторых, остальные понимают компьютер как очень узкофункциональный прибор. Для каждого участника образовательного процесса эти функции разные: кто-то видит в компьютере печатную машинку, кто-то демонстрационный прибор, а кто-то игрушку.

Но дело даже не в этом. Компьютер для многих людей не просто олицетворяет современные технологии, он стал синонимом этих технологий. А это существенно **не верно!** Технологий пришедших в наш мир в последние 10-15 лет очень много. Их объединяет общая основа – все они цифровые и, поэтому, компьютер, как универсальный обработчик цифровой информации, занимает центральное место среди прочих технологий. Можно сравнить компьютер с могучим мозгом, собирающим и обрабатывающим информацию.

Однако мозг беспомощен без рук, ног, глаз, то есть без периферийных устройств. Как раз периферии сейчас появилось огромное количество, причём, что очень важно, она стала доступна широким массам.

Вот уже 10 лет 100 % учащихся,ходящих в школу, имеет дома компьютер с выходом в ИНТЕРНЕТ, сотовый телефон, цифровой фотоаппарат или видеокамеру. Школы приобретают мультимедийные проекторы, электронные доски, проводят локальную сеть и подключаются к сети ИНТЕРНЕТ.

Сейчас мы уже не ставим вопрос о том, как применить компьютер на уроке физики. Вопрос ставится так: как объединить все существующие в школе и дома приборы и средства коммуникации для наиболее эффективного образования учащихся?

Школьное образование, особенно физическое, не может быть «вещью в себе» в современном мире. Приёмы и методики должны гибко реагировать как на новые достижения науки и техники, приборы, так и на новые возможности, которые предоставляют эти достижения и приборы.

Цель: повысить качество образования и заинтересованность учащихся в образовательном процессе.

Средства: компьютер, мультимедийные устройства (проектор, телевизор), набор лабораторного оборудования, подключаемого к компьютеру, локальная лицейская сеть, сеть ИНТЕРНЕТ, бытовая техника (домашние компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фото и видео – камеры).

Надо сказать, что при производстве лабораторных работ наше желание сделать работы как можно более самостоятельными «удачно совпадало» с явным недостатком лабораторного оборудования в лицее. Нам удалось существенно расширить список выполняемых работ за счёт виртуальных работ, выполняемых на компьютере. Для производства этих работ мы применяем программные пакеты «Живая физика», «Виртуальная лаборатория» и разработанные нашими учащимися программы.

В ходе уроков демонстрируются возможности программ, строятся несложные модели и полученные при работе этих моделей результаты сразу проверяются теоретически (при решении соответствующей задачи) и практически (небольшим измерением). Цель данной работы – научить учащихся применять данные программные пакеты и, самое главное, на примерах показать, что численное моделирование способно давать правильную картину реальных физических процессов. Это знание пригодится впоследствии, когда мы перейдём к моделированию ситуаций, которые исследовать «в живую» в условиях школьной лаборатории невозможно (движение планет, движение с изменяемым трением, частично неупругие соударения вращающихся тел и т.п.).

Очень интересно, что применение цифровых фото и видео – камер позволяет не только фиксировать события, но и измерять их.

Можно очень точно измерять время стоп кадром, строить трассировку движений в программах обработки графики.

Наша цель – создать полноценный образовательный сайт, позволяющий разгрузить уроки от рутинной работы, облегчающий документооборот между учителем и учеником и, в отдельных случаях, позволяющий учащимся долгое время отсутствующим в лицее не отстать от программы.

Мы приобрели комплекс приборов, позволяющих превратить компьютер в измерительный инструмент при производстве физических экспериментов. Для компьютера эта роль, вообще-то самая естественная, ибо он по существу сложный электроизмерительный прибор. После введения данного комплекса оборудования в строй, мы получим законченную цепочку высоких технологий на службе образования: от получения первичных сведений о природе, через последующую их обработку до представления результатов на уроке, семинаре и в Интернет – журнале. На данный момент полученное оборудование уже подняло демонстрационный эксперимент на новую высоту. Учащихся увлекает наблюдение за опытом, при котором обработка результатов не откладывается, а происходит в реальном времени. Зрелищность экспериментов захватывает и помогает концентрировать внимание. Кроме того, немаловажным моментом является лёгкость и быстрота подготовки эксперимента.

Дальнейшее развитие идеи мы видим в оснащении каждого рабочего места компьютером и комплексом измерительной цифровой аппаратуры.

У нас есть отличный выход – личные цифровые устройства, имеющиеся на руках у школьников. Уже сейчас практически каждый старшеклассник имеет сотовый телефон. Интересующиеся этим вопросом люди знают, что сотовая телефония движется по направлению превращения каждого телефона в полноценный компьютер (смартфон). Мощность и возможности этих микрокомпьютеров уже сейчас выше, чем у стационарных компьютеров начала 90х годов. Так что нарисованное будущее гораздо ближе, чем многие представляют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Организация образовательного процесса при реформировании системы образования на современном этапе // Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании, Сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 27-28 марта 2024 г., ст. 37-44.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.
5. Гасанов О.М., Акберова Г.Э., Асланов Г.А., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. // Роль использования игр и проектов в эффективном преподавании физики// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 мая 2025 г. Almaty, Kazakhstan ,ст. 5-13.